

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛІТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.3-06

Усманова Мохинур Дилшод кизи
 Андижанский государственный
 медицинский институт
 Андижан, Узбекистан

Якубова Олтиной Абдуганиевна
 Андижанский государственный
 медицинский институт
 Андижан, Узбекистан

Насирова Феруза Жумабаевна
 Андижанский государственный
 медицинский институт
 Андижан, Узбекистан

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

For citation: Usmanova Mokhinur Dilshod qizi, Yakubova Oltinoy Abduganievna, Nasirova Feruza Jumabaevna, Subclinical hypothyroidism as a risk factor for the development of hypertensive conditions in pregnant women in the Andizhan region, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp. 55-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327810>

АННОТАЦИЯ

Дефицит йода является актуальной проблемой, как в медицинской сфере, так и в социальном аспекте. Хронический дефицит йода ассоциирован с повышенным риском развития гипотиреоза. Кроме того, сообщалось о связи между дефицитом йода и преэклампсией, потенциально опосредованной снижением антиоксидантной способности и длительной стимуляцией эндотелия повышенным уровнем тиреотропного гормона. Исследование проведено в отделении патологий беременных, а также в родильном отделении в Андижанском перинатальном центре с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Изучены истории болезни пациенток поступившие в стационарное лечение по поводу гестационной гипертензии и преэклампсии.

Ключевые слова: Гестационная гипертензия, преэклампсия, случай-контрольное исследование, субклинический гипотиреоз беременных, дефицит йода, гормоны щитовидной железы

Usmanova Mohinur Dilshod kizi
 Andijan State medical institute
 Andijan, Uzbekistan

Yakubova Oltinoy Abduganievna
 Andijan State medical institute
 Andijan, Uzbekistan

Nasirova Feruza Zhumabaevna
 Andijan State medical institute
 Andijan, Uzbekistan

SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION

ANNOTATION

Iodine deficiency is an actual problem, both in the medical field and in the social aspect. Chronic iodine deficiency is associated with an increased risk of hypothyroidism. In addition, there has been a reported association between iodine deficiency and preeclampsia, potentially mediated by a decrease in antioxidant capacity and prolonged stimulation of the endothelium by elevated levels of thyroid-stimulating hormone.

The study was conducted in the Department of Pathology of pregnant women, as well as in the maternity ward at the Andizhan Perinatal Center from November 2022 to April 2023. The medical histories of the patients were studied which were admitted to inpatient treatment for gestational hypertension and preeclampsia.

Keywords: Gestational hypertension, preeclampsia, case-control study, subclinical hypothyroidism of pregnant women, iodine deficiency, thyroid hormones

Usmonova Mohinur Dilshod qizi

Andijon tibbiyot instituti

Andijon, O'zbekiston

Yakubova Oltina Abduganovna

Andijon tibbiyot instituti

Andijon, O'zbekiston

Nasirova Feruza Jumabayevna

Andijon tibbiyot instituti

Andijon, O'zbekiston

SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Yod tanqisligi tibbiyot sohasida ham, ijtimoiy jihatdan ham dolzarb muammo hisoblanadi. Surunkali yod tanqisligi gipotireoz xavfi ortishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, yod tanqisligi va preeklampsiya o'rtasidagi bog'liqlik antioksidantlik qobiliyatining pasayishi va qalqonsimon bez gormoni darajasining oshishi bilan endoteliyning uzoq muddatli stimulyatsiyasi bilan bog'liq. Tadqiqot 2022-yil noyabridan 2023-yil apreligacha Andijon perinatal markazidagi homiladorlar hastaligi bo'limi hamda tug'ruq bo'limida o'tkazildi. Homiladorlik gipertenziviyasi va preeklampsiya tashxisi bilan statsionar davolanish uchun yotgan bemorlarning tibbiy tarixi o'rganildi.

Kalit so'zlar: homiladorlik gipertenziviyasi, preeklampsiya, vaziyatni nazorat qilish tadqiqoti, homiladorlikda subklinik gipotireoz, yod tanqisligi, qalqonsimon bez gormonlari

Актуальность: Статистически достоверно, что около 2 миллиардов людей в мире, страдают заболеваниями щитовидной железы, связанными с йододефицитом. [1] Дефицит йода является актуальной проблемой, как в медицинской сфере, так и в социальном аспекте. Известно, что одним из наиболее важных микроэлементов, для организма человека является йод. Его наличие в продуктах питания и окружающей среде является обязательным фактором для адекватного функционирования щитовидной железы (ЩЖ), так как гормоны этой железы обладают важными механизмами воздействия на сердечно-сосудистую и нервную системы человека. Йод является главным компонентом для синтеза и выработки гормонов ЩЖ: трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Гормоны, в составе которых присутствует йод, обеспечивают физиологически полноценное развитие и нормальное функционирование всего организма в целом.

Распространение йода (в составе йодидов) в окружающей среде крайне неравномерно, что является следствием урбанизации, климатических катаклизмов, происходящих на планете, к которым относятся засухи, оледенения, наводнения, в результате которых значительно снижается содержание йода в почве. В связи с этим происходит обеднение продуктов питания. Люди, проживающие на данных территориях, страдают йододефицитом. Хронический дефицит йода ассоциирован с повышенным риском развития гипотиреоза [2]. Кроме того, сообщалось о связи между дефицитом йода и преэклампсией (ПЭ), потенциально опосредованный снижением антиоксидантной способности и/или длительной стимуляцией эндотелия повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) [3,4]. Таким образом, увеличение почечной фильтрации йода, вторичное по отношению к физиологическому увеличению почечного кровотока, и прогрессирующий перенос йода к плоду [5] могут предрасполагать беременных женщин с низким суточным потреблением йода к йододефицитным расстройствам и возникшей ПЭ. [6]

Сообщалось, что гормоны ЩЖ играют роль в пролиферации и дифференцировке трофобластов, а также инвазии трофобластов в децидуальный ангиогенез [7], что является основной патофизиологией, лежащей в основе гипертензии во время беременности. [8] Исследования показали, что гипотироксинемия была связана с повышенным риском ПЭ и эклампсии (Э), но не с гестационной гипертензией (ГесГ). Акушеры должны знать о потенциальном увеличении риска ПЭ и Э из-за более низких уровней свободного трийодтироксина. [9]

Известно, что в настоящее время население в Андижанской области свыше 3 миллионов из них 25% составляют женщины репродуктивного возраста [10]. По данным перинатального центра в Андижанской области с 2018 по 2022 года регистрация случаев с ГесГ возросла от 0.5 % до 0.9%, ПЭ легкой степени от 1.5% до 1.7%, а ПЭ тяжелой степени от 1.8% увеличилась до 1.9%, также Э от 0.08% до 0.1% В настоящее время в Узбекистане нет региона, где население не подвергалось бы риску заболеваний, связанных с дефицитом йода, так как дефицит йода в рационе населения наблюдается во всех исследованных регионах республики.

Исследования для определения предикторов, которые повышают риск развития ПЭ не проводились, хотя Ферганская долина, включая Андижанскую область является эндемической зоной йододефицита, также приоритетом было изучение связи гормонов ЩЖ и других факторов с ПЭ у беременных.

Материалы и методы: Мы провели исследование в Андижанском областном перинатальном центре. Перинатальный центр – это специализированная больница на 260 коек, в нем есть родильное отделение (110 коек), в котором в основном принимают нормальные роды, отделение заболеваний беременных (60 коек), гинекология (30 коек), реанимационное отделение (12 коек), детское отделение (30 коек), детская реанимация (18 коек). В отличие от других роддомов перинатальный центр в основном (75%) принимает женщин в раннем сроке до 35 недель беременности, беременных с осложнениями как ПЭ, с 2 рубцами, с гидронефрозом, врожденными пороками, гепатоз беременных и прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и плода, при отсутствии противопоказаний для транспортировки, где оказывают помощь пациентам, направленных из районных роддомов и центральных поликлиник. В 25% принимают женщин после 35 недель беременности без патологий в активной фазе родов.

Дизайн исследования Исследование случаев – контроль среди беременных в Андижанской области с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

Критерии включения и исключения:

Критерии включения для группы случаев: беременные резиденты Узбекистана, проживающие в Андижанской области во время беременности в возрасте от 18 до 40 лет, после 20 недель с гипертензивными состояниями без хронической формы, согласившиеся для участия в исследовании, беременные с одним плодом.

Критерии исключения для группы случаев: беременные с “B20”, пороками и врожденными аномалиями, беременные глухонемые, беременные с криминальным анамнезом, беременные перенесшие по удалению или трансплантации органов, беременные имеющие хроническую гипертензию.

Сбор данных: Для группы случаев данные отобраны из истории болезней беременных, находившихся на лечении в перинатальном центре. В день поступления пациентов мы провели опрос лицом к лицу, а также сбор данных из истории болезней. Опросник включал данные: социально-демографические, клинические, физиологические и лабораторные. Доплерометрия сделана с помощью УЗИ аппарата ESAOTE MyLab 40. Лабораторные данные, взятые из истории болезней проверены на аппаратах Mindray bc 20, Wondfo Finicare™ FIA Meter Plus, Wondfo OCG-102. На второй день госпитализации натощак отобрана венозная кровь, для определения уровней сывороточного ТТГ, общий Т3, общий Т4, свободный Т3, свободный Т4, тиреоглобулин и антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) применяли электрохемилюминесцентный иммуноанализ Roche/Hitachi Cobas-c systems. Затем ее немедленно центрифугировали, а сыворотку делили на аликвоты и хранили при -20 °С в лаборатории СПИД центра для анализа.

Статистический анализ: Исход включал в себя качественные данные (нормотензивы и преэклампсия), которые проверены по критерию Пирсона Хи – квадрат и определение р-значения.

Категориальные данные описаны в процентах (%), а числовые данные, подчиняющиеся закону нормального распределения в средних значениях и стандартное отклонения, а не подчиняющиеся данному закону с помощью медианы и межквартильного размаха.

Все количественные данные перекодированы на категориальные переменные протестированы по критерию Хи – квадрат с определением р- значения. С помощью двумерного и многомерного анализа вычислены отношение шансов, также установлена корреляция между ПЭ и факторами воздействия. Уровень значимости корреляции определен по 95% доверительному интервалу и р- значению.

Распределения числовых данных определены по критерию Шапиро и все р- значения меньше 0,05 взяты как данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения. Разница числовых данных между случаями и контрольной группы установлены по критериям Краскела-Уоллиса для переменных, не подчиняющихся закону нормального распределения и Т-тест по критерию, Уэлч для переменных, подчиняющихся закону нормального распределения.

Визуализация данных проводилась с помощью специальных пакетов программы R и все количественные данные иллюстрировано в диаграммах “boxplot”, “density” и корреляция между ПЭ и воздействием визуализировано в диаграммах “Forestplot”.

Результаты : Общая характеристика участников

Опрошены и взята кровь у 283 беременных, которые находились в Андиганском областном перинатальном центре. 263 образца крови подлежали для анализа.

Возраст ($p = 0.02$), индекс массы тела ($p < 0.001$), образование ($p = 0.015$) и место проживания ($p = 0.036$) были статистически значимыми, а беременность ($p = 0.2$), занятость ($p = 0.8$) и семейное положение (0.6) не были статистически значимыми. Средний возраст и стандартное отклонения группы случаев составили – 28.8 (5.9) а у контрольной группы 27 (5), медиана и межквартильный размах индекса массы тела у группы случаев 31(27.5-36), контрольной группы 26.5 (24.5-29). Распределение по месту жительства составили городские 51 (19%), а сельские 212 (81%). Средняя неделя беременности составила 37.5, стандартное отклонение-3.2. Процентное соотношение по диагнозу показало, что ГеСГ 20 (8%) ПЭ умеренной степени 37 (14%) ПЭ тяжелой степени 19 (7%). Беременные в родах без ПЭ 186 (71%), первая беременность 65 (25%), вторая беременность 64 (24%), третья беременность 81 (31%), четвертая беременность 31 (12%), пятая беременность 12 (4.6%), шестая беременность 9 (3.4%). (таблица №1)

Таблица №1

Характеристика	Основная группа, N = 78 ¹	Контрольная группа, N = 185 ¹	р-значение
Возраст беременной ср.знач (ст.откл)	28.8 (5.9)	27.0 (5.0)	0.020 ¹
ИМТ медиана (диапазон)	31.0 (27.5, 36.0)	26.5 (24.5, 29.0)	<0.001 ³
Образование			
Среднее	13 (17%)	9 (4.9%)	0.015 ²
Средне-специальное	52 (67%)	150 (81%)	
Незаконченное высшее	5 (6.4%)	10 (5.4%)	
Высшее	8 (10%)	16 (8.6%)	
Семейное положение			
В браке	70 (92%)	174 (94%)	0.6 ²
Не в браке	6 (7.9%)	11 (5.9%)	
Занятость			
Домохозяйка	57 (73%)	141 (76%)	0.8 ²
Работает	13 (17%)	29 (16%)	
Студент	8 (10%)	15 (8.1%)	
Место проживания			
Город	9 (12%)	42 (23%)	0.036 ²
Село	69 (88%)	143 (77%)	
Количество беременностей			
Первая беременность	27 (35%)	38 (21%)	0.2 ²
Вторая беременность	16 (21%)	48 (26%)	
Третья беременность	18 (23%)	63 (34%)	
Четвертая беременность	10 (13%)	21 (11%)	
Пятая беременность	4 (5.2%)	8 (4.3%)	
Шестая беременность	2 (2.6%)	7 (3.8%)	

Возраст беременных в группе случаев не подчинялись закону нормального распределения, а контрольная группа последовало этому закону и за счет этого распределения разница между групп стало больше, чем ожидалось. По расчету общей выборки возраст

беременных подчинялись закону нормального распределения (среднее значение 27.6, медиана 27, мода 25) и это было основой для использования критерий t – Стьюдента (рисунок №1).

Рисунок №1. Возрастное распределение между основной и контрольной группами

Индекс массы тела в обеих группах следовали закону нормального распределения и результаты показали, что 3-межквартильный размах в контрольной группе находился ближе

к линии средней значении основной группы, а верхний интервал к 3- межквартильный размах. (2-Рисунок)

Рисунок 2. ИМТ между основной и контрольной группами

Результаты статистического анализа по критерию Шапиро показали, что распределения всех гормонов щитовидной железы исключая общее T4 (p = 0.23) подчинились закону нормального распределения и разница концентрации гормонов в группах сравнено, используя соответствующие критерий таких как t-test и u-test.

значимой: общее T3 (p <0.001), тиреоглобулин (p <0.001), свободный T3 (p <0.001), анти тиреоглобулин (анти-ТГ) (p <0.001). Гормоны анти-ТПО (p = 0.2), ТТГ (p = 0.3), свободный T4 (p = 0.8) не были статистической значимой. Гормон общий T4 (p <0.001) тоже было статистической значимой по критерию Манна Уитни. (таблица №2)

По критерию t-test в основном и контрольной группы следующие гормоны щитовидной железы были статистической

Таблица №2

Характеристика	Основная группа, N = 78 ¹	Контрольная группа, N = 185 ¹	p-значение
Общий T3	7.21 (2.94)	3.16 (0.76)	<0.001 ²
Общий T4	111 (101, 120)	135 (121, 150)	<0.001 ³
Тиреоглобулин	81 (80)	14 (16)	<0.001 ²
Свободный T3	1.53 (5.73)	6.39 (9.77)	<0.001 ²
анти-ТГ	10 (28)	22 (13)	<0.001 ²
анти-ТПО	16 (45)	26 (79)	0.2 ²
ТТГ	3.60 (2.65)	3.93 (1.87)	0.3 ²
Свободный T4	8.05 (2.14)	7.98 (2.11)	0.8 ²
¹ Среднее значение (SD); Медиана (Межквартильный размах)			
² Уелч двухвыборочный t-test			
³ Манна Уитни u-test			

Результаты указывают на значительные различия в гормональном статусе между группой случаев (беременные женщины со субклиническим гипотиреозом) и контрольной группой (беременные женщины с нормальной функцией щитовидной железы).

Общий гормон Т3 является одним из основных гормонов, производимых щитовидной железой. В группе случаев его среднее значение составило 7.21 с стандартным отклонением 2.94, что значительно выше, чем в контрольной группе (среднее 3.16, стандартное отклонение 0.76). Это может указывать на более активную работу щитовидной железы в группе случаев.

Тиреоглобулин - белок, предшествующий формированию гормонов Т3 и Т4. Его среднее значение в группе случаев было высоким (81 с стандартным отклонением 80), в то время как в контрольной группе было намного ниже (среднее 14, стандартное отклонение 16). Это также может указывать на повышенную активность щитовидной железы у пациентов группы случаев.

Свободный Т3 - активная форма гормона, доступная для взаимодействия с клетками организма. Среднее значение этого

гормона было ниже у группы случаев (1.53, стандартное отклонение 5.73), по сравнению с контрольной группой (среднее 6.39, стандартное отклонение 9.77). Это может указывать на снижение общей метаболической активности в группе случаев.

Анти-ТГ - антитела к тиреоглобулину, могут быть повышены при нарушении работы щитовидной железы. В группе случаев среднее значение было 10 (стандартное отклонение 28), в контрольной группе - выше (среднее 22, стандартное отклонение 13).

Среднее значение и межквартильный размах гормона оТ4 (неактивной формы тиреоидного гормона, который в организме преобразуется в активный Т3) были ниже в группе случаев (медиана 111, межквартильный размах 101-120), по сравнению с контрольной группой (медиана 135, межквартильный размах 121-150). В целом, эти результаты указывают на сложные изменения в функции щитовидной железы у беременных женщин со субклиническим гипотиреозом, что может влиять на развитие гипертензивных состояний.

Рисунок 3. Концентрация гормонов щитовидной железы между основной и контрольной группами

Результаты многомерного анализа по биномиальной регрессии соотношения шансов показали что шанс развития преэклампсии у беременных с увеличенной щитовидной железой в 8 раз выше чем у беременных с нормальной щитовидной железой (ОШ = 8.3, ДИ [4.6 – 15.5], $p < 0.001$), у беременных в возрасте 35 и старше в 3 раз выше чем у беременных 18-24 лет (ОШ = 2.9, ДИ [1.2 – 7.8], $p = 0.02$), у беременных с патологической концентрацией гормона тиреоид анти-ТГ в 11 раз выше чем у беременных с нормальной концентрацией (ОШ = 11.4, ДИ [2.4 – 81.9], $p = 0.004$), у беременных с анемией умеренной степени в 2 раз выше чем у беременных с анемией тяжелой степени (ОШ = 1.9, ДИ [1.1 – 3.5], $p = 0.02$), у беременных с пассивной образом жизни в 6 раз выше чем у беременных с активной образом жизни (ОШ = 5.8, ДИ [1.2 – 35], $p = 0.04$), у беременных без токсикоза во время беременности в 2 раз выше чем у беременных с токсикозом (ОШ = 2.0, ДИ [1.1 – 3.5], $p = 0.02$), у беременных сельского населения в 2 раз выше чем у городских (ОШ = 2.3, ДИ [1.1 – 5.2], $p = 0.04$), при первой беременности шанс развития преэклампсии в 2 раза выше чем у второй беременности (ОШ = 2.1, ДИ [1.0 – 4.6], $p = 0.048$), у

беременных с сухой кожей в 9 раз выше чем у беременных с жирной кожей (ОШ = 9.4, ДИ [1.7 – 176], $p = 0.035$).

Следующие факторы повлияли как защитный фактор и результаты были таким образом: шанс развития ПЭ у беременных с нормальной концентрацией гормона тиреоглобулина в 33 раз ниже, чем у беременных с высокой концентрацией (ОШ = 0.03, ДИ [0.01 – 0.09], $p < 0.001$), у беременных с низкой концентрацией гормона оТ3 в >99 раз ниже, чем у беременных с высокой концентрацией (ОШ < 0.01, ДИ [< 0.01 – 0.02], $p < 0.001$) и нормальная концентрация этого гормона потеряло свое значение, у беременных без истории нарушения становления менструации в 2 раз ниже, чем у беременных с нарушением (ОШ = 0.5, ДИ [0.3 – 0.9], $p = 0.04$), у беременных не заболевших COVID-19 во время беременности в 5 раз ниже чем у заболевших (ОШ = 0.2, ДИ [0.04 – 0.6], $p = 0.01$), беременные с ИМТ в диапазоне 20 - 25 в 30 раз ниже чем у беременных выше 35 (ОШ = 0.03, ДИ [0.01 – 0.08], $p < 0.01$), у беременных с нормальной консистенцией щитовидной железы в 3 раз ниже, чем у мягкой. (таблица №3)

Таблица №3

Характеристика	Многомерный анализ		
	ОШ ¹	95% ДИ ¹	P-значение
Анти-ТГ патология/ норма	11.4	2.37 - 81.9	0.004
Сухой покров кожи/ жирный	9.44	1.72 - 176	0.035
Увеличенная щитовидная железа/ нормальная	8.36	4.63 - 15.5	<0.001
Пассивный образ жизни/ активный	5.83	1.20 - 35.1	0.036
35 лет и старше / 18-24 лет	2.99	1.16 - 7.83	0.024
Село/ город	2.25	1.08 - 5.17	0.040
Первая беременность/вторая	2.13	1.02 - 4.59	0.048
Беременные без токсикоза/ с токсикозом	2.00	1.14 - 3.50	0.015
Становления без нарушений/ с нарушением	0.56	0.32 - 0.96	0.038
Нормальная консистенция щитовидной железы /мягкая	0.31	0.11 - 0.89	0.027
Тиреоглобулин норма/патология	0.03	0.01 - 0.09	<0.001
Общий Т3 низкий уровень/высокий	0.01	0.007 - 0.02	<0.001
ИМТ 20-25/ >35	0.03	0.01 - 0.08	<0.001
ИМТ 26-35/ >35	0.13	0.05 - 0.34	<0.001

*95% ДИ= 95% Доверительный интервал, ОШ= Отношение шансов

Рисунок 4. Логистическая регрессия факторов влияющие на развитие гипертензивных состояний у беременных.

Обсуждение: Результаты нашего исследования подтверждают ранее сделанные выводы о том, что субклинический гипотиреоз может служить фактором риска для развития гипертензивных состояний у беременных женщин. Это соответствует данным предыдущих исследований, которые также указывали на связь между этими состояниями [35, 36]. Уровни общего гормона Т3 и тиреоглобулина были значительно выше в группе случаев по сравнению с контрольной группой. Это может отражать усиленную работу щитовидной железы в ответ на недостаток тиреоидных гормонов, свойственный для субклинического гипотиреоза [37, 38]. Однако, мы обнаружили более низкие уровни свободного гормона Т3 в группе случаев, что может указывать на недостаточность тиреоидных гормонов на уровне клеток и тканей, несмотря на усиленную работу щитовидной железы. Это может быть связано с нарушением конверсии Т4 в Т3 на периферии, что может влиять на метаболическую активность и приводить к развитию гипертензивных состояний [39, 40]. Также медиана и межквартильный размах гормона общего Т4 были ниже в группе случаев, что указывает на недостаточность тиреоидных гормонов, что также может быть связано с риском развития гипертензивных состояний во время беременности. Сообщалось, что дефицит йода в первом триместре влияет на трофобластическую миграцию, что может вызвать плохую плацентацию и ишемическую плаценту, которая является частью патофизиологии преэклампсии [18, 19, 20]. Тем не менее, адекватное йодное питание во второй половине беременности может смягчить повышенный уровень окислительного стресса, возникающий из-за плохой плацентации и ишемии в первом триместре [21, 22, 23].

Наше исследование выявило, что вероятность развития преэклампсии у беременных с увеличенной щитовидной железой была значительно выше, чем у беременных с нормальной щитовидной железой, что согласуется с предыдущими данными заболеваниями щитовидной железы в этиологии преэклампсии [12]. Кроме того, повышенный риск, наблюдаемый среди женщин в возрасте 35 лет и старше, согласуется с существующими исследованиями, подчеркивающими пожилой возраст матери как существенный фактор риска [13].

Наблюдение показало, что высокая концентрация тиреоидных анти-ТГ повышают риск преэклампсии и соответствует исследованиям, которые подчеркивают значение функции щитовидной железы во время беременности [14, 15]. Представляется правдоподобным, что дефицит йода предрасполагает к повышенному риску и тяжести ПЭ при более

высоких степенях дефицита йода. Умеренная анемия и повышенный риск гипертонической болезни коррелируются с другими исследованиями случай-контроль [15, 16, 17].

Более того, у беременных женщин, ведущих пассивный образ жизни, шансы развития преэклампсии были значительно выше, что подчеркивает результаты предыдущих исследований [24]. Любопытно, что отсутствие токсикоза во время беременности, что традиционно рассматриваемый как положительный показатель, был связан с более высоким риском преэклампсии, выдвигая на первый план область, которая требует дальнейших исследований.

Наше результаты также продемонстрировали защитный эффект нескольких факторов. В соответствии с предыдущими исследованиями нормальные концентрации гормонов тиреоглобулина [25] и общего Т3 [26] были связаны со сниженным риском развития ПЭ. Предыдущие исследования показали, что высокий уровень ТТГ в сыворотке крови связан с эндотелиальной дисфункцией [27, 28, 29]. Предлагаемый механизм представляет собой длительную стимуляцию эндотелиальных рецепторов ТТГ, связанную со снижением активности эндотелиальной NO-синтазы, что в конечном итоге приводит к вазоконстрикции и снижению дилатации, опосредованной потоком [33, 34]. Тиреоглобулин, протеин, вырабатываемый щитовидной железой, также был значительно выше в группе исследуемых, где среднее значение составляло 81 (80), по сравнению с контрольной группой, где его среднее значение составляло всего 14 (16). Этот результат вполне соответствует ряду исследований, показывающих, что тиреоглобулин может быть повышен при различных заболеваниях щитовидной железы [41, 42].

Кроме того, отсутствие нарушений менструального цикла, отсутствие в анамнезе COVID-19 во время беременности, ИМТ в пределах нормы и нормальная консистенция щитовидной железы оказались защитными факторами в соответствии с существующей литературой [30, 31, 32].

Результаты многофакторного анализа дают представление о рисках и защитных факторах, связанных с развитием преэклампсии у беременных женщин. Выявленные факторы риска согласуются с результатами предыдущих исследований и подчеркивают необходимость тщательного рассмотрения и лечения этих состояний во время родового наблюдения. Впервые субклинический гипотиреоз определялся как фактор, ассоциированный с преэклампсией у беременных и изучены особенности прегравидарной подготовки женщин с наиболее высоким риском преэклампсии в Андижанской области.

Использованная литература:

1. Циммерманн М.Б., Белаерт К. Дефицит йода и заболевания щитовидной железы. *Ланцет Диабет Эндокринология*. 2015; 3(4):286–295. [PubMed] [Академия Google]
2. Абель М.Х., Касперсен И.Х., Сенгпиль В., Якобссон Б., Мельцер Х.М., Магнус., Александр Дж., Бранцетер А.Л. Недостаточное потребление йода матерью связано с субплодовитостью, снижением роста плода и неблагоприятными исходами беременности в норвежском когортном исследовании матери, отца и ребенка. *БМК Мед*. 2020; 18(1):211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Куэльяр-Руфино С., Наварро-Меса М., Гарсия-Солис., Сочинуа-Росас И., Арройо-Хельгера О. Уровни йода связаны с окислительным стрессом и антиоксидантным статусом у беременных женщин с гипертонической болезнью. *Нутр Хосп*. 2017; 34:661–666. [PubMed] [Академия Google]
4. Зантур Б.А., Мармуш Х., Шебби В. Гипотиреоз при беременности. В: Риска Е., редактор. *Актуальные темы гипотиреоза с акцентом на развитие*. Хорватия: в сфере технологий; 2013. С. 29–62. [Академия Google]
5. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19302>
6. Оливо-Видаль З.Е., Родригес Р.К., Арройо-Хельгера О. Йод влияет на процесс дифференцировки и миграции в трофобластических клетках. *Biol Trace Elem Res*. 2016; 169(2):180–188. [PubMed] [Академия Google]
7. Геринг Л., Херсе Ф., Верлорен С., Парк Дж.К., Веллер М., Кадри Ф., Пейненборг Р., Стафф А.С., Хупперц Б., Мюллер Д.Н., Люфт Ф.К., Дехенд Р. Трофобласты снижают проатерогенный ответ клеток гладкой мускулатуры сосудов. *Гипертония*. 2008; 51:554–559. [PubMed] [Академия Google]
8. Де Гроф Б., Декаллон Б.Р., Ван дер Гейтен С., Даррас В.М., Бульон Р. Перхлорат по сравнению с другими ингибиторами симпортеров натрия / йодида в окружающей среде: потенциальные последствия для здоровья, связанные с щитовидной железой. *Eur J Эндокринология*. 2006; 155(1):17–25. [PubMed] [Академия Google]
9. Торлинска Б., Бат С.К., Янджуа А., Белаерт К., Чан С.Ю. Йодный статус во время беременности в регионе дефицита йода легкой и средней степени тяжести не связан с неблагоприятными исходами: результаты лонгитюдного исследования Avon родителей и детей (ALSPAC) *Nutrients*. 2018; 10(3):291. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Агбор Г.А., Тага И., Нгуиндекс Д.Р., Заиди М.А., Леман Л.Г., Альтосаар И., Нгоганг Дж.Ю. Влияние добавок йода на антиоксидантный статус нормального и аллоксанового моногидрата у отравленных крыс. *Int J Pharmacol.* 2011; 7. С. 726–731. [Академия Google]
11. Винклер Р., Грибенев С., Вониш В. Влияние йодида на общий антиоксидантный статус сыворотки крови человека. *Cell Biochem Funct.* 2000; 18(2):143–146. [PubMed] [Академия Google]
12. Лоф М., Олауссон Х., Бостром К., Жанерот-Сьоберг Б., Сольстром А., Форсум Э. Изменения базальной скорости метаболизма во время беременности в связи с изменениями массы и состава тела, сердечного выброса, инсулиноподобного фактора роста 1 и гормонов щитовидной железы, а также в отношении роста плода. *Am J Clin Nutr.* 2005; 81:678–685. [PubMed] [Академия Google]
13. Дафни Э., Сабатини С. Влияние беременности на функцию почек: физиология и патофизиология. *Am J Med Sci.* 1992; 303:184–205. [PubMed] [Академия Google]
14. Смит.. Роль йода в антиоксидантной защите при заболеваниях щитовидной железы и молочной железы. *Биофакторы.* 2003; 19(3–4):121–130. [PubMed] [Академия Google]
15. Видаль З.Е., Руфино С.К., Глашкальтеко Э.Х. и др. Окислительный стресс увеличивается у беременных с дефицитом йода. *Biol Trace Elem Res.* 2014; 157:211. [PubMed] [Академия Google]
16. Андерссон М., Карумбунатан В., Циммерманн М.Б. Глобальный йодный статус в 2011 году и тенденции за последнее десятилетие. *J Nutr.* 2012; 142(4):744–750. [PubMed] [Академия Google]
17. Обрегон М., Эскобар дель Рей Ф., Морреале де Эскобар Г. Влияние дефицита йода на дейодирование гормонов щитовидной железы. *Щитовидный.* 2012; 15(8):917–929. [PubMed] [Академия Google]
18. Сантистебан., Обрегон М.Дж., Родригес-Пена А., Ламас Л., Эскобар дель Рей Ф., Морреале де Эскобар Г. Являются ли йододефицитные крысы эутиреоидными? *Эндокринология.* 1982; 110:1780–1789. [PubMed] [Академия Google]

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000